

*ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
СУПРОВОДУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У
КОЛЕДЖАХ І ТЕХНІКУМАХ*

**РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП**

РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ

Київ - 2023

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ (ГІПОТЕЗА, МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПЕРЕЛІК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ БАЗ).

Дослідження «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» виконується в Інституті професійної освіти Національної академії педагогічних наук (ІПО НАПН) України лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах починаючи з 2023 року.

Відповідно до програми дослідження визначено його об'єкт, предмет і мету.

Об'єкт дослідження – професійний розвиток педагогічних працівників закладів фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу.

Предмет дослідження – теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу.

Мета дослідження: обґрунтування теоретичних й методичних основ розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу; розроблення та експериментальна перевірка технологій розвитку професійної компетентності педагогічних працівників в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу у міжкурсовий період підвищення кваліфікації.

Етап дослідження: констатувальний (01.01.2023 – 31.12.2023).

Відповідно до об'єкта, предмета й мети дослідження визначено основні завдання констатувального етапу (2023 р.):

- з'ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці;
- здійснити аналіз нормативних документів щодо розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів;
- здійснити моніторинг педагогічної діяльності викладачів фахових коледжів;
- теоретично обґрунтувати концепцію розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу;
- обґрунтувати теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу;

- розробити методичну систему розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності;
- розробити діагностичний апарат визначення рівнів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності;
- визначити експериментальну базу та провести констатувальний етап педагогічного експерименту.

Експериментальною базою обрано дев'ять фахових коледжів різного напрямку підготовки, з різних областей України:

- 1) ВСП «Професійно-педагогічний коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»;
- 2) ВСП «Фаховий коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»;
- 3) ВСП «Бердянський фаховий коледж Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного» ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету»;
- 4) ВСП «Калуський фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»;
- 5) ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України»;
- 6) ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж державного торговельно-економічного університету»;
- 7) ДЗФПО «Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки» ВСП «Коледж інженерії, управління та землевпорядкування Національного авіаційного університету»;
- 8) ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»;
- 9) Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти».

2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ ЯКІ НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРЯЛИСЯ, ЯКІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ, В ЯКІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНУВАЛИСЯ ЗАВДАННЯ...)

Основні завдання констатувального етапу (2023 р.):

- 1) з'ясувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та освітній практиці;
- 2) здійснити аналіз нормативних документів щодо розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів;
- 3) здійснити моніторинг педагогічної діяльності викладачів фахових коледжів;
- 4) теоретично обґрунтувати концепцію розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу;
- 5) обґрунтувати теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу;
- 6) розробити методичну систему розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності;
- 7) розробити діагностичний апарат визначення рівнів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в особливих умовах діяльності;
- 8) визначити експериментальну базу та провести констатувальний етап педагогічного експерименту.

1) На виконання першого завдання було здійснено аналіз широкої джерельної бази (понад 100 наукових публікацій, нормативних документів, звітів, з них майже половина – це іноземні джерела).

2) Прослідковано, як розвивалася фахова передвища освіта в умовах пандемії, розвивається зараз, під час воєнного стану, які є виклики, проблеми, які намічаються тенденції.

3) Досліджено особливості розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів у сучасній освітній практиці на прикладах провідних фахових коледжів (Бережанського та Ніжинського фахових коледжів НУБіП України», Закарпатського лісотехнічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», Одеського технічного коледжу Одеської Національної академії харчових технологій, Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ, Київського фахового коледжу комп'ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету тощо). Здійснено дефінітивний аналіз

базових понять дослідження «компетентнісний підхід», «компетентність», «професійна компетентність», «професійна компетентність викладача» та ін.

4) У процесі дослідження було уточнено суть поняття «професійна компетентність педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти» - інтегративна властивість особистості, що виявляється в педагогічній діяльності, поведінці та вчинках фахівця і зумовлює його готовність і здатність кваліфіковано виконувати свої трудові функції за рахунок збалансованого поєднання комплексу методологічних, психолого-педагогічних, методичних, організаційних, предметно-галузевих (спеціальних), екологічних, правових та ін. знань, умінь навчально-методичної роботи, навичок виховання і розвитку особистості студентів, необхідних педагогічних здібностей, морально-етичних цінностей і професійних якостей (творче ставлення до освітньої діяльності; розумна любов до студентів; наполегливість і цілеспрямованість; відповідальність; витримка; самовладання; толерантність, доброта; педагогічна спостережливість і уважність; досконале володіння мовою і мисленням; натхнення та інтуїція; оптимізм; педагогічний такт; здоров'я і зовнішній вигляд та ін.) та зумовлює достатні рівні вихованості і навченості здобувачів фахової передвищої освіти.

Доведено, що в структурі професійної компетентності педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти варто розглядати п'ять взаємообумовлених компонентів: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, поведінково-діяльнісний, особистісно-рефлексивний та емоційно-вольовий.

5) За результатами аналізу психологічної структури педагогічної діяльності виокремлено такі структурні компоненти цієї інтегративної властивості викладача: мотиваційно-ціннісний – передбачає сформованість мотивів, прагнень до інноваційної педагогічної діяльності, ціннісних орієнтацій викладача на оволодіння високими рівнями професіоналізму; когнітивно-інформаційний – включає комплекс теоретичних і техніко-технологічних (процедурних) знань (педагогіки, психології, методики навчання, цифрових технологій, з наукової галузі, що викладається тощо); поведінково-діяльнісний – презентує комплекс умінь і навичок, що забезпечують якісну реалізацію викладачем своїх трудових функцій; особистісно-рефлексивний – включає регулювання власної життєдіяльності, здатності до рефлексії у професійній діяльності; емоційно-вольовий компонент включає здатність розуміти власний емоційний стан при розв’язанні педагогічних ситуацій; наполегливість у саморозвитку, цілеспрямованість дій в інформаційно-освітньому середовищі фахового коледжу.

Щойно схарактеризованою структурою досліджуваної компетентності зручно користуватися при діагностиці розвитку феномена. Натомість для розроблення конкретних методик і технологій розвитку професійної компетентності викладачів фахових коледжів було прийнято рішення визначити ті види, складники професійної компетентності, які є основними, затребуваними в сучасній освітній практиці. З цією метою на першому етапі експериментальної роботи було проведено опитування педагогічних працівників (389 респондентів) через Google Forms, що дало змогу визначити ті компетентності, які має демонструвати сучасний викладач коледжу. Зокрема, респонденти вказали, що наразі основними видами їх професійної компетентності є такі: дидактична, предметна, методична, екологічна, інклюзивна, здоров’язберігаюча, економічна, дослідницька, комунікативна, проєктивна, оцінювально-аналітична, організаційна, психологічна, аутопсихологічна, загальнокультурна, конфліктологічна, інформаційно-цифрова, виховна, прогностична, правова, соціальна, політична, творча компетентності.

б) З метою розроблення методики цілеспрямованого професійного розвитку викладачів фахових коледжів було визначено значущість, вагомість, пріоритетність щойно вказаних видів професійної компетентності.

Матриця експертного оцінювання вагомості видів професійної компетентності викладачів технічних коледжів (експерт № 1)

№ за/п	№ за/п виду професійної компетентності викладача*									Ранг R_i	Коефіцієнт вагомості, P_i
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	0	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	7	1,00
2	0,5	0	1	0,5	1	0,5	0,5	1	1	6	0,86
3	0	0	0	0	0,5	1	0	0,5	0,5	2,5	0,36
4	0,5	0,5	1	0	0,5	1	0,5	1	0,5	5,5	0,79
5	0	0	0,5	0,5	0	1	0,5	1	0	3,5	0,50
6	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	1	0,14
7	0	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0	1	0	4	0,57
8	0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	1,5	0,21
9	0	0	0,5	0,5	1	1	1	1	0	5	0,71
Сума рангів										36	

Примітка: № 1 – навчальна компетентність;
 № 2 – виховна компетентність;
 № 3 – методична компетентність;
 № 4 – предметна компетентність;
 № 5 – інформаційно-цифрова компетентність;
 № 6 – екологічна компетентність;
 № 7 – інклюзивна компетентність;
 № 8 – дослідницька компетентність;
 № 9 – комунікативна компетентність

На другому етапі експериментальної роботи експерти (26 осіб, серед яких науковці Інституту професійної освіти НАПН України, педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, методисти Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти) попарно порівнювали відібрані компетентності.

За результатами дослідження було складено матриці експертного оцінювання вагомості видів професійної компетентності викладачів технічних коледжів та результатів визначення коефіцієнтів вагомості видів професійної компетентності викладачів технічних коледжів (26 експертів).

Аналіз діаграми розподілу коефіцієнтів вагомості видів професійної компетентності викладачів фахових коледжів дав нам змогу виокремити найвагоміші види професійної компетентності викладачів фахових коледжів: комунікативна, навчальна, предметна, методична, інформаційно-цифрова, виховна, інклюзивна, дослідницька, екологічна.

Структуру професійної компетентності викладача фахового коледжу маємо розглядати і як інтегративну властивість особистості (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інформаційний, поведінково-діяльнісний, особистісно-рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти), і як поєднання здатностей (видів професійної компетентності) успішного здійснення навчальної, виховної, методичної, комунікативної, дослідницької та ін. діяльностей. Саме тому для формалізації (схематизації і спрощення) вивчення процесів розвитку досліджуваного феномена доцільно розглядати його структуру в контексті і особистісно-орієнтованого, і компетентнісного методологічних підходів.

Структура професійної компетентності викладача фахового коледжу

Результати дослідження цього етапу були враховані при обґрунтуванні методологічних засад, теоретичних і методичних основ розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу.

Обґрунтовано, що методологію розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів складають загальні (основні, ті, що є базовими для будь-якого педагогічного дослідження – системний, діяльнісний, особистісно-орієнтований, аксіологічний, культурологічний, комунікативний) методологічні підходи та специфічні (розкривають певні особливості дослідження, додають йому новизни) – компетентнісний, середовищний, інформаційний, гуманістичний, синергетичний, технологічний методологічні підходи.

Визначено та обґрунтовано загальні (принцип науковості; принцип зв’язку теорії з практикою; принцип активності і свідомості; принцип систематичності та послідовності; принцип доступності; принцип наочності) та специфічні (безперервності, пріоритетності самоосвіти, рефлексивності, модульності, синергізму, гуманізації, людиноцентризму, інтеграції, фундаментальності тощо) принципи, дотримання яких покликано забезпечити безперервний розвиток професійної компетентності педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

В концепції розв'язання досліджуваної проблеми було враховано комплекс характеристик основних положень, напрямів, етапів, наукових підходів, завдань, цілей, умов, принципів, форм, засобів, технологій системного розвитку досліджуваного феномена.

Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на припущенні, що для цілеспрямованого розвитку професійної компетентності викладачів потрібно

розробити систему, яка структурно і функціонально поєднує цілі, зміст, методи, форми, засоби, цифрові технології, інструменти діагностики тощо за визначеними напрямками зростання професіоналізму цих працівників, і запровадження якої в освітній процес фахового коледжу в умовах воєнного і повоєнного часу позитивно впливатиме на ефективність професійної підготовки фахових молодших бакалаврів.

Педагогічні умови цілеспрямованого розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжів визначалися експериментально у 3 етапи таким чином, щоб з одного боку визначена і теоретично обґрунтована педагогічна умова мала наукову новизну та представляла у своєму змісті нове педагогічне знання і у той же час врахувала надбання попередників щодо обґрунтованих ними обставин ефективності розвитку освітнього процесу, педагогічного явища чи об'єкту. Крім того, педагогічні умови розглядалися в контексті структури педагогічної системи – мета, завдання; зміст освіти; методи, форми, технології навчання; контроль навчальних досягнень.

Таким чином за участі 15 експертів було відібрано 9 педагогічних умов, кожній з яких віддали перевагу більше 25% експертів

1. Проєктування та створення у закладі фахової передвищої освіти творчого інформаційно-освітнього середовища.

2. Мотивування педагогічних працівників фахових коледжів до проєктування та застосування інновацій в освітньому процесі.

3. Сформованість у фаховому коледжі гнучкої системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

4. Системне формування у викладачів фахового коледжу позитивної мотивації до саморозвитку, самовдосконалення.

5. Залучення викладачів фахових коледжів до активної науково-педагогічної діяльності, до виконання науково-педагогічних досліджень.

6. Об'єктивне, систематичне оцінювання результатів педагогічної діяльності викладачів фахового коледжу.

7. Активна взаємодія фахового коледжу з науковими установами НАПН України, закладами вищої освіти, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти щодо виконання спільних проєктів, грантів, організації конкурсів, олімпіад, участі в роботі науково-практичних конференцій, вебінарів, семінарів тощо.

8. Запровадження в освітньому середовищі коледжу прогресивних моделей професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема принципів концепції «організації, що навчається».

9. Цілеспрямований розвиток особистості викладача безпосередньо у процесі трудової, професійної діяльності, опанування педагогічним працівником її потребо-мотиваційним, інформаційно-пізнавальним, цілеформуєчим, знаряддево-операційно-результативним та емоційно-почуттєвим компонентами.

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах

Гістограма результатів ранжування педагогічних умов розвитку професійної компетентності викладачів коледжів

Найменшу суму рангів ($\Sigma = 24$) набрала умова «Сформованість у фаховому коледжі гнучкої системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» та, відповідно, посіла перше місце. Цей факт не був для нас неочікуваним: так як серед специфічних принципів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників коледжів нами виокремлено принцип безперервності: «... професійний розвиток фахівця, зокрема педагога, є багатограним, багатфакторним процесом послідовного, системного накопичення обсягу різноманітних знань, формування комплексу практичних умінь і навичок, виховання професійних цінностей і особистісно-професійних якостей».

Друге місце в загальній системі ранжування із сумою рангів $\Sigma = 32$ посідає умова «Активна взаємодія фахового коледжу з науковими установами НАПН України, закладами вищої освіти, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти щодо виконання спільних проєктів, грантів, організації конкурсів, олімпіад, участі в роботі науково-практичних конференцій, вебінарів, семінарів тощо». Третє місце за вагомістю експерти відвели умові № 8 «Запровадження в освітньому середовищі коледжу прогресивних моделей професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема принципів концепції «організації, що навчається».

У ході дослідження доведено, що в освітній процес фахового коледжу доцільно запровадити методичну систему, яка структурно і функціонально забезпечує невинне зростання професійної компетентності педагогічних працівників за рахунок поєднання можливостей курсової підготовки, заходів методичної роботи в коледжі, самоосвіти у безперервному опануванні

викладачами комплексом сучасних знань і умінь, оволодінні інноваційними технологіями навчання, розвитку їхніх педагогічних якостей і морально-ціннісних орієнтацій. При цьому методичну систему розглядаємо як складне динамічне утворення ієрархічно пов'язаних компонентів (цілі, зміст, методи, форми, засоби, результат, контроль і корекція результатів розвитку досліджуваної інтегративної властивості викладача), що утворюють цілісну функціональну структуру, орієнтовану на досягнення стратегічних, тактичних і оперативних цілей професійного зростання педагогічних працівників. Розроблено модель системи, яка є ідеальним уявленням про структурні зв'язки її елементів та унаочнює модернізуючий вплив інформаційно-цифрових технологій на всі компоненти процесу професійного розвитку викладачів закладів фахової передвищої освіти.

Для діагностики розвиненості компонентів професійної компетентності викладачів закладів фахової передвищої освіти було визначено критерії та відповідні показники, що відображають зв'язки між складниками феномена як інтегративного утворення особистості.

Засобами експериментальних досліджень визначено, що запропонований діагностичний інструментарій є валідним, дає змогу отримати достовірні дані про диференціацію сучасного загалу викладачів закладів фахової передвищої освіти на групи, що демонструють початковий, середній, достатній чи високий рівні розвитку професійної компетентності.

Зокрема, рівень розвитку мотиваційно-ціннісного компонента професійної компетентності викладачів оцінювався за такими показниками: усвідомлення необхідності власного професійного зростання; стійке прагнення до інноваційної педагогічної діяльності, до застосування ефективних методик і технологій навчання студентів; сформована потреба в самоосвіті, у самовдосконаленні; когнітивно-інформаційного – володіння основами педагогічних знань; розуміння суті та значення терміну «універсальний дизайн у сфері освіти»; обізнаність про сучасні наукові досягнення в професійній галузі; поведінково-діяльнісного – здатність організувати та провести відеоконференцію зі студентами (наприклад, на платформі Zoom або іншій); здатність провести науково-педагогічне дослідження, доповісти результати на конференції; здатність провести відкрите заняття із застосуванням інноваційних технологій; особистісно-рефлексивного – здатність постійного здійснення самооцінки власної педагогічної діяльності, здатність об'єктивно оцінити свої здобутки; вміння аналізувати причини вчинків і поведінки студентів, колег по роботі; здатність конструктивно реагувати на зауваження щодо помилок і неточностей у роботі, здатність коригування особистих дій; емоційно-вольового – здатність зберігати самовладання навіть у ситуаціях із значним емоційним навантаженням; тактовність, уміння реалізації моделі толерантної поведінки; здатність доводити справу до логічного завершення.

3. ОТРИМАНІ РЕЗУЛЬТАТИ (СТАТИСТИКА ПОЕТАПНО : ВІДПОВІДІ НА АНКЕТИ, ТАБЛИЦІ, ДІАГРАМИ, РЕЗУЛЬТАТИ СПОСТЕРЕЖЕНЬ, ІНТЕРВ'Ю)

Лабораторією науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України здійснювався аналіз факторів, умов розвитку професійної компетентності, встановлювалися особливості розвитку компонентів цієї інтегративної властивості особистості у педагогічних працівників фахових коледжів. Для організації опитування викладачів засобами Google Forms було розроблено анкету самооцінювання викладачами розвитку компонентів власної професійної компетентності (Анкета 1). Зокрема, респонденти мали оцінити свою мотивацію щодо оволодіння високими рівнями професіоналізму (мотиваційно-ціннісний компонент), систему наукових педагогічних знань, на основі яких розвиваються професійні вміння та навички (когнітивно-інформаційний компонент), комплекс умінь та навичок моделювання педагогічних та науково-дослідних завдань, ефективної дій у нестандартних педагогічних ситуаціях, застосовування інноваційні технології навчання (поведінково-діяльнісний компонент), сформованість навичок самоаналізу власної професійно-педагогічної діяльності та спілкування, способів самоконтролю педагога (особистісно-рефлексивний компонент), здатність розуміти власний емоційний стан при розв'язанні педагогічних ситуацій; цілеспрямованість дій в інформаційно-освітньому середовищі фахового коледжу (емоційно-вольовий компонент).

Розроблюючи анкету для самооцінювання, ми включили питання стосовно профілю коледжу, стажу педагогічної діяльності, наявності педагогічної освіти, кваліфікаційної категорії та педагогічного звання. Нам також важливо було дізнатися, чи задовольняє педагогічних працівників сучасна система підвищення кваліфікації коледжів, і в яких нових знаннях відчують потребу наші респонденти.

Анкета 1

Шановні колеги!

Лабораторія науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах Інституту професійної освіти НАПН України проводить наукове дослідження, присвячене проблемі професійного розвитку педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти. Просимо Вас взяти участь в опитуванні.

1. Вкажіть профіль коледжу (економічний, аграрний, ветеринарний, педагогічний тощо), у якому Ви працюєте: _____

2. Вкажіть стаж Вашої педагогічної діяльності:

- 0-3 роки
- 4-10 років
- 11-20 років
- понад 20 років

3. Чи Ви маєте педагогічну освіту?

- так
- ні

4. Відзначте Вашу кваліфікаційну категорію

- викладач-спеціаліст
- викладач-спеціаліст другої категорії
- викладач спеціаліст першої категорії
- викладач-спеціаліст вищої категорії

5. Вкажіть, чи маєте Ви педагогічне звання?

- викладач-методист
- старший викладач
- не маю

6. Вкажіть, чи задовольняє Вас сучасна система підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів:

- так, вона дієва, зручна, пропонує сучасні методики, інноваційні технології;
- підвищення кваліфікації добре організоване, але потребує певної модернізації;
- потребує суттєвого оновлення і організація, і зміст підвищення кваліфікації

7. Відзначте, яких нових знань Ви зараз потребуєте найбільше:

- загальнонаукових знань (методологічні знання, знання освітніх концепцій, парадигм, організації педагогічних досліджень тощо);
- знань з педагогіки (закономірності, принципи, правила, зміст, методи, форми, засоби, технології навчання і виховання та ін.);
- психологічних знань (психіка, психологічний клімат, темперамент, характер, здібності особистості, розвиток пам'яті, уваги, мислення, мотивації учіння студентів тощо)
- методичних знань (методика підготовки та проведення різних типів лекцій, семінарів, застосування технології навчального проектування, ігрового навчання тощо);
- сучасних знань з дисципліни (дисциплін), яку чи які викладаєте;
- знань особливостей, принципів, методик інклюзивної освіти (навчання і виховання студентів з особливими освітніми потребами)

9. Послугуючись можливостями 5-бальної шкали, спробуйте оцінити власні педагогічні знання, уміння, якості чи здатності за такою методикою: якщо Ви ґрунтовно володієте вказаним умінням, або вважаєте, що певна особистісна якість чи властивість у вас сформована на високому рівні, відзначте це знаком «+» проти оцінки «5»; якщо Ви вважаєте, що зазначені уміння, якість у Вас ще недостатньо розвинуте, поставте «+» проти оцінки «1»; в інших випадках володіння певним умінням чи якістю відзначте оцінкою в межах пропонованої шкали.

Об'єктивність Ваших відповідей буде сприяти розробленню ефективної системи професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів.

№ за/п	Сутність уміння (здатності / якості /властивості)	Шкала оцінювання				
		1	2	3	4	5
1	Я усвідомлюю необхідність свого професійного зростання					
2	Я прагну до інноваційної педагогічної діяльності, до застосування ефективних методик і технологій навчання студентів					
3	Я відчуваю потребу в самоосвіті, у самовдосконаленні					
4	Я володію основами педагогічних знань					
5	Я знаю значення терміну «універсальний дизайн у сфері освіти»					
6	Я знаю про сучасні наукові досягнення в галузі, яку викладаю					
7	Я здатний організувати та провести відеоконференцію зі студентами (наприклад, на платформі Zoom або іншій)					
8	Я здатний провести науково-педагогічне дослідження, доповісти результати на конференції					
9	Я здатний провести відкрите заняття із застосуванням інноваційних технологій					
10	Я постійно здійснюю самоаналіз своєї педагогічної діяльності, здатний об'єктивно оцінити свої здобутки					
11	Я вмію аналізувати причини вчинків і поведінки студентів, колег по роботі					
12	Я конструктивно реагую на зауваження щодо помилок і неточностей у роботі, здатний коригувати свої дії					
13	Я зберігаю самовладання навіть у ситуаціях із значним емоційним навантаженням					
14	Я тактовний (а), уміло реалізую моделі толерантної поведінки					
15	Зазвичай доводжу справу до логічного завершення, намагаюсь					

ДЯКУЄМО ЗА УЧАСТЬ У ДОСЛІДЖЕННІ ТА ОБ'ЄКТИВНУ САМООЦІНКУ!

Відповіді на питання анкети самооцінювання викладачами розвитку компонентів власної професійної компетентності (Google Форм)

Результати_Анкета_3_Компоненти_ранжування - Excel (не вдалося активувати продукт)

Файл Основне Вставлення Розмітка сторінки Формули Дані Рецензування Подання Скажіть, що потрібно зробити... Увійти Спільний доступ

Вставити Arial 10 Ж К П - Шрифт Буфер обміну Шрифту Вирівнювання Загальний Умовне форматування Формат таблиці Стилі Клітинки Вставити Видалити Формат Сортувати й фільтрувати Знайти й виділити Редагування

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Позначка часу	Зазначте відомості про себе: заклад освіти, у якому працюєте (повністю)	дисципліна, яку викладаєте	педагогічний стаж, років:	Послугуючись можливостями 5-бальної шкали, спробуйте здійснити експертизу					
449	4.29.2023 8:53:00	Хмельницький кооператив основи підприємств	технічні	4	5	3	4	5	5	5
450	4.29.2023 9:22:24	ткнту	технічні	24	5	4	2	3	3	5
451	4.29.2023 9:37:08	Чернівецький фаховий ког	суспільні дисципліни	32	4	5	3	3	3	2
452	4.29.2023 13:29:09	Відокремлений структурн	англійська мова за п	23	3	2	3	3	3	3
453	4.29.2023 19:59:26	ХКТЕІ	Фізична культура	15	5	5	4	5	5	4
454	4.29.2023 21:16:06	ВСП "Львівський поліграф	Фізичне виховання	25	5	5	5	5	5	3
455	4.29.2023 23:25:55	ВСП ТФК ТНТУ ім.І.Пулюя	Біологія, мсп, екологія	23 р	5	4	5	5	5	4
456	4.30.2023 7:53:46	Відокремлений структурн	Фізика і астрономія	29	5	5	3	5	5	5
457	4.30.2023 11:39:57	Хмельницький кооператив	Туристична діяльність	25 років	5	2	5	5	5	5
458	4.30.2023 18:29:54	ВСП "Тернопільський фах	Інформатика	20	5	5	4	5	5	5
459	4.30.2023 21:56:40	ВСП "ТФК ТНТУ"	Комп'ютерні мережі	25	5	4	5	5	5	5
460	5.1.2023 10:38:51	Житомирський медичний і	українська мова за п	25	5	5	5	5	5	5
461	5.1.2023 11:01:34	Чернівецький фаховий ког	Економічний аналіз, С	34	5	4	5	5	5	5
462	5.1.2023 11:31:57	ХКФК ХКТЕІ	Іноземна мова	4 роки	5	5	5	5	5	5
463	5.1.2023 15:28:16	Харківський фаховий коле	Методист	23	5	5	5	5	5	5
464	5.1.2023 15:37:17	ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУК	Програмування	25	5	2	4	5	5	5
465	5.1.2023 17:17:29	ВПГ ДУБЕНСЬКИЙ ФАХО	ІСТОРІЯ УКРАЇНИ	ВС 22 роки	5	3	4	4	4	4
466	5.1.2023 17:36:52	ВСП "Бурштинський енерг	Історія України	16	5	5	4	5	4	4
467	5.1.2023 22:19:49	Самбірський фаховий ког	Біологія і екологія	29 років 10 місяців	5	4	4	5	5	3
468	5.2.2023 9:25:53	ВСП "Тернопільський фах	Українська мова та лі	40	5	5	5	5	5	5
469	5.2.2023 10:31:02	КЗ СОР Лебединський фа	Історія	38	2	2	2	2	2	3
470	5.2.2023 11:17:06	ВСП "Машинобудівний фа	українська мова та лі	28	5	5	5	5	5	5
471	5.2.2023 18:35:33	КЗ СОР "Лебединський пе	Всесвітня історія, істс	29	5	5	5	5	5	5
472	5.3.2023 13:10:40	Харківський державний пр	Психологія	13	3	3	3	3	3	3
473	5.3.2023 13:54:58	Відокремлений структурн	Економіка	21	4	5	4	3	4	4
474	5.4.2023 14:50:43	ВСП ТФК ТНТУ	Туризм	25	4	4	3	4	4	2
475	5.4.2023 20:20:25	Лебединський педагогічн	Іноземна мова	33	5	5	5	5	5	5
476	5.5.2023 10:36:32	КЗ СОР "Лебединський пе	фізичне виховання	20	5	5	5	5	5	5
477	5.8.2023 8:45:49	Лебединський педагогічн	Українська мова та лі	23 роки	5	5	5	5	5	5
478	5.9.2023 8:43:47	КЗСОР "Путівський пед	іноземна мова	23	5	5	5	5	5	5

Відповіді форми (1)

Готово Scroll Lock 100%

Як свідчать дані опитування половина респондентів має стаж понад 20 років, це, до речі, пояснює окремі результати щодо визначення рівня професійної компетентності викладачів фахових коледжів. Наявність педагогічної освіти зафіксована у двох третин респондентів (66,7%).

Дані стосовно кваліфікаційної категорії та наявності педагогічного звання свідчать про високий рівень педагогічних працівників фахових коледжів, які взяли участь у дослідженні.

Результати анкетування підтверджують, що 56,3 % педагогічних працівників задоволені сучасною системою підвищення кваліфікації, 31,5 % відчують потребу в певній модернізації, лише 12 % викладачів вважають, що система потребує суттєвого оновлення.

Найбільше наші респонденти потребують сучасних знань з дисципліни, яку чи які викладають (41,7 %), психологічних знань (психіка, психологічний клімат, темперамент, характер, здібності особистості, розвиток пам'яті, уваги, мислення, мотивації учіння студентів тощо) (38,5 %) та методичних знань (методика підготовки та проведення різних типів лекцій, семінарів, застосування технології навчального проєктування, ігрового навчання тощо) (35,3 %).

За результатами Google Forms-опитування визначено, що серед педагогічних працівників фахових коледжів переважають викладачі з високим рівнем розвитку мотиваційно-ціннісного, поведінково-діяльнісного, особистісно-рефлексивного та емоційно-вольового компоненту професійної компетентності, їх частка складає від 48,5 % до 56 %, когнітивно-інформаційний компонент професійної компетентності педагогічних працівників розвинуто на достатньому рівні (33,18 % викладачів). Водночас було зроблено висновок про те, розвиток яких компонентів потребує особливої уваги.

4. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ (ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОПИТУВАНЬ, ТЕСТУВАНЬ, ПОРІВНЯННЯ, ВИСНОВКИ)

Узагальнення результатів аналізу матеріалів щодо перспектив, тенденцій розвитку фахової передвищої освіти, особливостей розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів у сучасній освітній практиці, а також на основі проведеного опитування 883 педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти з'ясовано такі проблеми: необхідність оптимізації мережі закладів фахової передвищої освіти; розбалансованість системи спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти; невідповідність якості підготовки випускників закладів фахової передвищої освіти вимогам роботодавців; низька взаємодія закладів фахової передвищої освіти та роботодавців щодо визначення переліку компетентностей випускників, відсутність сучасних баз виробничих практик; падіння престижу педагогічної діяльності, недостатня мотивація педагогічних працівників здійснювати освітній процес на високому науково-методичному рівні, відсутність профільних освітніх програм підготовки викладачів для коледжів та ін.

Зроблено висновок, що ключовою проблемою цієї освітньої галузі, що гальмує її подальшу модернізацію, є недостатня ефективність професійного розвитку педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

Найістотніші наукові результати за звітний період. Обґрунтовано та розроблено концепцію розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу.

Теоретично обґрунтовано і розроблено методичну систему розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу та розроблено її модель.

Визначено принципи та обґрунтовано педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу.

Уперше:

- обґрунтовано та розроблено концепцію розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу як комплекс характеристик основних положень, напрямів, етапів, наукових підходів, завдань, цілей, умов, принципів, форм, засобів, технологій системного розвитку досліджуваного феномена. Концептуальна ідея дослідження ґрунтується на припущенні, що для

цілеспрямованого розвитку професійної компетентності викладачів варто розробити систему, яка структурно і функціонально поєднує цілі, зміст, методи, форми, засоби, цифрові технології, інструменти діагностики тощо за визначеними напрямками зростання професіоналізму цих працівників, і запровадження якої в освітній процес фахового коледжу в умовах воєнного і повоєнного часу позитивно впливатиме на ефективність професійної підготовки фахових молодших бакалаврів. Концептуально визначено, що науковою основою розвитку професійної компетентності викладачів фахового коледжу є основні ідеї та положення загальних (системного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого, акмеологічного, аксіологічного, комунікативного) та специфічних (компетентнісного, середовищного, інформаційного, гуманістичного, синергетичного, технологічного) методологічних підходів. Доведено, що запропонована система має об'єднати способи безперервного зростання професіоналізму педагогічних працівників за такими напрямками: розвиток професійної компетентності викладачів у післядипломній освіті (формальна освіта); розвиток професійної компетентності викладачів в системі методичної роботи закладу фахової передвищої освіти, у процесі виконання науково-дослідницької діяльності, при підготовці та проведенні навчальних занять, виховних заходів, при підготовці вихованців до участі у конкурсах, олімпіадах, проєктах тощо (неформальна освіта); розвиток професійної компетентності викладачів у процесі професійного саморозвитку (інформальна освіта);

- теоретично обґрунтовано і розроблено методичну систему, яка структурно і функціонально забезпечує неперервне зростання професійної компетентності педагогічних працівників за рахунок поєднання можливостей курсової підготовки, заходів методичної роботи в коледжі (корпоративного навчання), самоосвіти у безперервному опануванні викладачами комплексом сучасних знань і умінь, оволодінні інноваційними технологіями навчання, розвитку їх педагогічних якостей і морально-ціннісних орієнтацій;

- спроектовано структурно-змістову модель розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів, що складається із системно-послідовних, взаємопов'язаних і взаємозумовлених методологічно-цільового, організаційно-суб'єктного, змістово-технологічного та діагностувально-результативного блоків, які схематично візуалізують структуру методичної системи і створюють ідеальне уявлення про безперервне зростання професіоналізму викладачів в умовах освітнього середовища фахового коледжу;

закладені у цьому теоретичному конструкті ідеї обумовлюють стратегію і тактику розвитку професійної компетентності викладачів як неперервного технологічного процесу зі специфічною структурою, теоретичними та методологічними залежностями й прогностичними тенденціями;

- експериментально визначено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови цілеспрямованого розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, до яких віднесено такі обставини: мотивування педагогічних працівників фахових коледжів до проєктування та застосування інновацій в освітньому процесі; сформованість у фаховому коледжі гнучкої системи безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників; системне формування у викладачів фахового коледжу позитивної мотивації до саморозвитку, самовдосконалення; залучення викладачів фахових коледжів до активної науково-педагогічної діяльності, до виконання науково-педагогічних досліджень; об'єктивне, систематичне оцінювання результатів педагогічної діяльності викладачів фахового коледжу; активна взаємодія фахового коледжу з науковими установами НАПН України, закладами вищої освіти, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти щодо виконання спільних проєктів, грантів, організації конкурсів, олімпіад, участі в роботі науково-практичних конференцій, вебінарів, семінарів тощо; запровадження в освітньому середовищі коледжу прогресивних моделей професійного розвитку педагогічних працівників, зокрема принципів концепції «організації, що навчається»; цілеспрямований розвиток особистості викладача безпосередньо у процесі трудової, професійної діяльності, опанування педагогічним працівником її мотиваційно-ціннісним, когнітивно-інформаційним, поведінково-діяльнісним, особистісно-рефлексивним та емоційно-вольовим компонентами.

Уточнено поняття «професійна компетентність педагогічного працівника закладу фахової передвищої освіти»: це інтегративна властивість особистості, що виявляється в педагогічній діяльності, поведінці та вчинках фахівця і зумовлює його готовність і здатність кваліфіковано виконувати свої трудові функції за рахунок збалансованого поєднання комплексу методологічних, психолого-педагогічних, методичних, організаційних, предметно-галузевих (спеціальних), екологічних, правових та ін. знань, умінь навчально-методичної роботи, навичок виховання і розвитку особистості студентів, необхідних педагогічних здібностей, морально-етичних цінностей і професійних якостей (творче ставлення до освітньої діяльності; розумна любов до студентів; наполегливість і

цілеспрямованість; відповідальність; витримка; самовладання; толерантність, доброта; педагогічна спостережливість і уважність; досконале володіння мовою і мисленням; натхнення та інтуїція; оптимізм; педагогічний такт; здоров'я і зовнішній вигляд та ін.) та зумовлює достатні рівні вихованості і навченості здобувачів фахової передвищої освіти.

Дістало подальшого розвитку:

- інструментарій оцінювання рівнів розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу (визначено критерії (мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний, вольовий) та відповідні показники, які відображають зв'язки між складниками феномену як інтегративного утворення особистості. На основі аналізу якісних і кількісних проявів виокремлено чотири рівні розвитку професійної компетентності викладачів: початковий, середній, достатній, високий.

Підготовлено кінцеві результати, які активно популяризуємо, і вже можемо говорити про їх певне розповсюдження: монографія «Система розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» (2023) з грудня була завантажена 50 раз.

«Термінологічний словник викладача фахового коледжу» (Тітова, О. А. (Ред), 2023b) – 36 разів.

Підготовлено кінцеві результати

Статистичний огляд

За всіма ресурсами

> Тематика

Оберть звіт за: Висновок термін звіту Оберть від звіту

Завантаження

Загальний огляд

36 Завантажень 116 Переглядів

словник «Термінологічний словник викладача фахового коледжу»

<http://lib.iitta.gov.ua/738693/>

Крім того, опубліковано: 50 одиниць наукової продукції: 8 статей, з них: 2 у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus (Titova, Luzan, Davlatzoda, Mosia, & Kabysh, 2023);

3 у наукових вітчизняних виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах даних (Остапенко, 2023а; Остапенко, 2023б; Остапенко, 2023с);

3 у наукових вітчизняних фахових виданнях (Тітова, Лузан, Мося, & Пащенко, 2023; Лузан, Тітова, & Пащенко, 2023; Тітова, Лузан, & Сиволап, 2023);

42 матеріали конференцій, з них:

1 матеріали конференцій, що індексуються у Scopus (Zaitseva, Symonenko, Titova, Osadchyi, & Osadcha 2023);

2 тез.

Отже, можна стверджувати, що завдання констатувального етапу експериментальної роботи «Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» співробітниками лабораторії науково-методичного супроводу підготовки фахівців у коледжах і технікумах виконано.

ВИЗНАЧЕННЯ ВАГОМОСТІ РІЗНОВИДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ФАХОВИХ КОЛЕДЖІВ (Анкети 2, 3)

Анкета 2 *Шановний експерте!*

Зосередимо увагу на тому, що...

Професійна компетентність – інтегральне утворення особистості, яке містить сукупність когнітивно-технологічного, соціального, полікультурного, аутопсихологічного та персонального компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки предмета, що викладається (В. Баркасі); готовність і здатність приймати ефективні рішення при здійсненні професійної діяльності (К. Шапошніков); система знань, умінь, особистісних якостей педагога, що адекватна структурі та змісту його діяльності (О. Олексюк); це здатність особистості вискоефективно застосовувати сукупність набутих знань, умінь та навичок у практичній професійній діяльності (І. Зязюн); професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат (Концепція педагогічної компетентності).

Різновиди професійної компетентності викладача:

Навчальна компетентність – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень.

Виховна компетентність – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі.

Методична компетентність – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання.

Предметна компетентність – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо.

Інформаційно-цифрова компетентність – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу.

Екологічна компетентність – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності.

Інклюзивна компетентність – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища.

Дослідницька компетентність – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціальнонаукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю.

Комунікативна компетентність викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування.

Зазначимо короткі відомості про себе.

заклад освіти, у якому працюєте (повністю) _____

дисципліна, яку викладаєте _____

педагогічний стаж, років: _____

Настанова виконавцеві

Спробуймо здійснити експертизу запропонованих різновидів професійної компетентності викладача фахового коледжу. Порівняйте види компетентностей між собою таким порядком: у запропонованих парах компетентностей слід зазначити «+» той вид, який, на Вашу думку, є вагомішим (більш значущим). Якщо Ви вважаєте, що обидва порівнювані різновиди професійної компетентності викладача тотожні (мають однакову вагомість), то не виділяйте жодного.

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Навчальна компетентність</i> – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Виховна компетентність</i> – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Методична компетентність</i> – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Предметна компетентність</i> – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інформаційно-цифрова компетентність</i> – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Екологічна компетентність</i> – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності.	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Інклюзивна компетентність</i> – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Компетентності	Пріоритетність
<i>Дослідницька компетентність</i> – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю	
<i>Комунікативна компетентність</i> викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування	

Матриця результатів визначення коефіцієнтів вагомості
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів та дисперсій

№ з/п	<i>P</i> ₁	<i>P</i> ₂	<i>P</i> ₃	<i>P</i> ₄	<i>P</i> ₅	<i>P</i> ₆	<i>P</i> ₇	<i>P</i> ₈	<i>P</i> ₉	<i>P</i> ₁₀	<i>P</i> ₁₁	<i>P</i> ₁₂	<i>P</i> ₁₃	<i>P</i> ₁₄	<i>P</i> ₁₅	<i>P</i> ₁₆	<i>P</i> ₁₇	<i>P</i> ₁₈	<i>P</i> ₁₉	<i>P</i> ₂₀	<i>P</i> ₂₁	<i>P</i> ₂₂	<i>P</i> ₂₃	<i>P</i> ₂₄	<i>P</i> ₂₅	<i>P</i> ₂₆	<i>P</i> _{ср}
1	1,00	1,00	1,00	0,71	0,88	0,93	0,88	0,08	0,82	1,00	0,79	0,71	1,00	0,92	0,58	0,62	0,71	0,56	0,25	0,92	0,63	0,85	0,73	0,69	0,75	0,69	0,76
2	0,86	1,00	0,82	0,64	0,63	0,53	0,25	0,54	0,73	0,71	0,43	0,79	0,67	0,67	0,67	1,00	0,43	0,88	0,44	0,54	0,56	0,54	0,55	0,62	0,67	0,85	0,65
3	0,36	0,43	1,00	0,71	0,50	0,67	1,00	0,77	0,64	0,43	0,57	0,43	0,73	1,00	0,25	0,08	0,86	0,56	0,63	0,85	0,63	1,00	1,00	0,54	1,00	0,77	0,67
4	0,79	0,64	0,36	0,86	1,00	1,00	0,38	0,62	0,64	0,36	0,71	1,00	0,93	1,00	0,50	0,92	0,57	0,31	0,44	0,62	0,63	0,54	0,73	0,54	0,83	0,85	0,68
5	0,50	0,21	0,27	1,00	0,13	0,40	0,50	0,77	0,64	0,43	1,00	0,71	0,40	1,00	1,00	0,77	0,93	0,63	0,44	0,92	1,00	0,85	0,64	0,54	0,42	1,00	0,66
6	0,14	0,07	0,09	0,43	0,00	0,40	0,00	0,38	0,64	0,29	0,14	0,43	0,13	0,33	0,33	0,46	0,07	0,06	0,75	0,31	0,38	0,00	0,64	0,38	0,75	0,46	0,31
7	0,57	0,79	1,00	0,00	0,63	0,27	0,75	1,00	1,00	0,14	0,00	0,57	0,40	0,08	0,83	0,62	0,29	0,19	0,44	0,31	0,00	0,46	0,36	1,00	0,67	0,38	0,49
8	0,21	0,43	1,00	0,14	0,25	0,07	0,13	0,46	0,73	0,86	0,50	0,00	0,00	0,08	1,00	0,15	0,29	0,31	0,13	0,08	0,13	1,00	1,00	0,62	0,17	0,15	0,38
9	0,71	0,57	1,00	0,64	0,50	0,53	0,63	0,92	0,73	0,93	1,00	0,50	0,53	0,92	0,83	0,92	1,00	1,00	1,00	1,00	0,56	0,31	0,91	0,62	0,75	0,38	0,75

- 1 Навчальна
- 2 Виховна
- 3 Методична
- 4 Предметна
- 5 Інформаційно-цифрова
- 6 Екологічна
- 7 Інклюзивна
- 8 Дослідницька
- 9 Комунікативна

Далі – матриці результатів експертного оцінювання вагомості різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерти 1-5)

Матриця результатів експертного оцінювання
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерт № 1)

№ з/п	Номер різновиду професійної компетентності									Ранг	Ступінь вагомості
	1 Навчальна	2 Виховна	3 Методична	4 Предметна	5 Інф.- цифрова	6 Екологічна	7 Інклюзивна	8 Дослідницька	9 Комунікативна		
1 Навчальна	0	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	7	1,00
2 Виховна	0,5	0	1	0,5	1	0,5	0,5	1	1	6	0,86
3 Методична	0	0	0	0	0,5	1	0	0,5	0,5	2,5	0,36
4 Предметна	0,5	0,5	1	0	0,5	1	0,5	1	0,5	5,5	0,79
5 Інф.-цифрова	0	0	0,5	0,5	0	1	0,5	1	0	3,5	0,50
6 Екологічна	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0	0	1	0,14
7 Інклюзивна	0	0,5	1	0,5	0,5	0,5	0	1	0	4	0,57
8 Дослідницька	0	0	0,5	0	0	1	0	0	0	1,5	0,21
9 Комунікативна	0	0	0,5	0,5	1	1	1	1	0	5	0,71
$R_{max} = 7$										36	

Матриця результатів експертного оцінювання
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерт № 2)

№ з/п	Номер різновиду професійної компетентності									Ранг	Ступінь вагомості
	1 Навчальна	2 Виховна	3 Методична	4 Предметна	5 Інф.- цифрова	6 Екологічна	7 Інклюзивна	8 Дослідницька	9 Комунікативна		
1 Навчальна	0	0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	7	1,00
2 Виховна	0,5	0	1	0,5	1	1	1	1	1	7	1,00
3 Методична	0	0	0	0	1	1	0	0,5	0,5	3	0,43
4 Предметна	0,5	0,5	1	0	0,5	1	0	0,5	0,5	4,5	0,64
5 Інф.-цифрова	0	0	0	0,5	0	1	0	0	0	1,5	0,21
6 Екологічна	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0,5	0,07
7 Інклюзивна	0	0	1	1	1	0,5	0	1	1	5,5	0,79
8 Дослідницька	0	0	0,5	0,5	1	1	0	0	0	3	0,43
9 Комунікативна	0	0	0,5	0,5	1	1	0	1	0	4	0,57
$R_{max} = 7$										36	

Матриця результатів експертного оцінювання
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерт № 3)

№ з/п	Номер різновиду професійної компетентності									Ранг	Ступінь вагомості
	1 Навчальна	2 Виховна	3 Методична	4 Предметна	5 Інф.- цифрова	6 Екологічна	7 Інклюзивна	8 Дослідницька	9 Комунікативна		
1 Навчальна	0	1	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	5,5	1,00
2 Виховна	0	0	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5	0,5	4,5	0,82
3 Методична	0,5	0,5	0	1	1	1	0,5	0,5	0,5	5,5	1,00
4 Предметна	0,5	0,5	0	0	0	1	0	0	0	2	0,36
5 Інф.-цифрова	0	0	0	1	0	0,5	0	0	0	1,5	0,27
6 Екологічна	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0,5	0,09
7 Інклюзивна	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0	0,5	0,5	5,5	1,00
8 Дослідницька	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0,5	0	0,5	5,5	1,00
9 Комунікативна	0,5	0,5	0,5	1	1	1	0,5	0,5	0	5,5	1,00
$R_{max} = 5,5$										36	

Матриця результатів експертного оцінювання
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерт № 4)

№ з/п	Номер різновиду професійної компетентності									Ранг	Ступінь вагомості
	1 Навчальна	2 Виховна	3 Методична	4 Предметна	5 Інф.- цифрова	6 Екологічна	7 Інклюзивна	8 Дослідницька	9 Комунікативна		
1 Навчальна	0	1	0	1	0	0,5	1	1	0,5	5	0,71
2 Виховна	0	0	1	1	0	0,5	1	1	0	4,5	0,64
3 Методична	1	0	0	0	0	1	1	1	1	5	0,71
4 Предметна	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6	0,86
5 Інф.-цифрова	1	1	1	0	0	1	1	1	1	7	1,00
6 Екологічна	0,5	0,5	0	0	0	0	1	1	0	3	0,43
7 Інклюзивна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
8 Дослідницька	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,14
9 Комунікативна	0,5	1	0	0	0	1	1	1	0	4,5	0,64
$R_{max} = 7$										36	

Матриця результатів експертного оцінювання
різновидів професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів (експерт № 5)

№ з/п	Номер різновиду професійної компетентності									Ранг	Ступінь вагомості
	1 Навчальна	2 Виховна	3 Методична	4 Предметна	5 Інф.- цифрова	6 Екологічна	7 Інклюзивна	8 Дослідницька	9 Комунікативна		
1 Навчальна	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7	0,88
2 Виховна	0	0	1	0	1	1	0	1	1	5	0,63
3 Методична	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4	0,50
4 Предметна	1	1	1	0	1	1	5	1	1	8	1,00
5 Інф.-цифрова	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,13
6 Екологічна	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7 Інклюзивна	0	1	1	0	1	1	0	1	0	5	0,63
8 Дослідницька	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0,25
9 Комунікативна	0	0	0	0	1	1	1	1	0	4	0,50
$R_{max} = 8$										36	

АНКЕТА 3

Шановні колеги!

Просимо вас взяти участь у науковому дослідженні, яке присвячено проблемі розвитку професійної компетентності педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти.

Зазначте відомості про себе:

заклад освіти, у якому працюєте (повністю) _____

дисципліна, яку викладаєте _____

педагогічний стаж, років: _____

Зосередимо увагу на тому, що...

Професійна компетентність – інтегральне утворення особистості, яке містить сукупність когнітивно-технологічного, соціального, полікультурного, аутопсихологічного та персонального компонентів, необхідних для успішного здійснення педагогічної діяльності з урахуванням специфіки предмета, що викладається (В. Баркасі); готовність і здатність приймати ефективні рішення при здійсненні професійної діяльності (К. Шапошніков); система знань, умінь, особистісних якостей педагога, що адекватна структурі та змісту його діяльності (О. Олексюк); це здатність особистості високоефективно застосовувати сукупність набутих знань, умінь та навичок у практичній професійній діяльності (І. Зязюн); професійна компетентність вчителя – це сукупність його особистісних якостей, загальної культури та кваліфікаційних знань, умінь, методичної майстерності, гармонійна інтеграція яких в педагогічній діяльності дає оптимальний результат (Концепція педагогічної компетентності)

Різновиди професійної компетентності викладача:

Навчальна компетентність – це здатність викладача навчати інших, тобто передавати власні знання, формувати уміння та навички у студентів, а також здатність навчатися, тобто удосконалювати свій професійний рівень.

Виховна компетентність – це інтегративна особистісно-діяльнісна якість педагога, що забезпечує його теоретичну і практичну готовність та здатність ефективно реалізовувати виховну функцію в цілісному освітньому процесі.

Методична компетентність – це здатність викладача розробляти навчально-методичну документацію, методики підготовки та проведення навчальних занять, інші дидактичні матеріали та засоби навчання.

Предметна компетентність – теоретична і практична підготовленість викладача до викладання окремого предмета, дисципліни, курсу тощо.

Інформаційно-цифрова компетентність – здатність викладача орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею, застосовувати цифрові технології в освітньому процесі фахового коледжу.

Екологічна компетентність – це здатність особи застосовувати екологічні знання та досвід у професійних і життєвих ситуаціях, керуючись пріоритетністю екологічних цінностей та непрагматичною мотивацією взаємодії з довкіллям на підставі усвідомлення особистої причетності до екологічних проблем і

відповідальності за екологічні наслідки власної професійної та побутової діяльності.

Інклюзивна компетентність – це здатність викладача до педагогічної підтримки студентів з особливими освітніми потребами з огляду на їх індивідуальні потреби, можливості, здібності та інтереси, до створення умов, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища.

Дослідницька компетентність – це здатність особистості за допомогою загально- та спеціально наукових методів (історичного, порівняльного, логічного, абстрагування, аналітичного, статистичного, соціологічного, моделювання, графічного, системного аналізу тощо) здійснювати наукове дослідження у певній галузі науки, за певною спеціальністю

Комунікативна компетентність викладача визначається рівнем і стилем спілкування, виступає необхідною умовою особистої, професійної та громадської діяльності; це здатність особи обирати і технологічно ефективно застосувати адекватний спосіб усного та письмового спілкування.

Послугуючись можливостями 5-бальної шкали, спробуймо здійснити експертизу пропонованих різновидів професійної компетентності викладача фахового коледжу за такою методикою: якщо Ви оцінюєте окремий різновид професійної компетентності як найвагомійший (найбільш значущий), відзначте це знаком «V» проти оцінки «5»; якщо Ви вважаєте, що зазначений різновид професійної компетентності є маловитребуваним у педагогічній діяльності, поставте «V» проти оцінки «1». В інших випадках значущості різновидів професійної компетентності викладача фахового коледжу відзначте це оцінкою в межах пропонованої шкали.

Об'єктивність Ваших відповідей буде сприяти розробці ефективної системи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів.

№ з/п	Різновиди професійної компетентності	Шкала оцінювання				
		1	2	3	4	5
1	Навчальна					
2	Виховна					
3	Методична					
4	Предметна					
5	Інформаційно-цифрова					
6	Екологічна					
7	Інклюзивна					
8	Дослідницька					
9	Комунікативна					

Дякуємо за співпрацю!

5. ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ / ПУБЛІКУВАЛИСЯ / ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ (ПУБЛІКАЦІЇ, ПОСИЛАННЯ НА ВІДЕО-ЗАПИСИ ВЕБІНАРІВ, НОВИНИ...)

Наукові результати апробовано на 47 масових науково-практичних заходах (у т. ч. 24 міжнародних), з яких 4 підготовлено та проведено співробітниками лабораторії згідно з Планом роботи НАПН України на 2023 р.

З них організовано і проведено лабораторією два Всеукраїнських науково-практичних вебінари. Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» 28 квітня 2023 року (<https://015.org.ua/innovacijni-tehnologiyi-rozvytku-profesijnoyi-kompetentnosti-pedagogichnyh-pracivnykiv-fahovyh-koledzhiv-v-umovah-pandemiyi-voennogo-ta-povoyennogo-chasu/>) та Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Технології професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів» 26 жовтня 2023 року (<https://ivet.edu.ua/8220/vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-vebinar-tehnologiyi-profesijnogo-rozvytku-pedagogichnyh-pracivnykiv-fahovyh-koledzhiv/>).

IVE Інститут професійної освіти НАПН України

Теоретичні і методичні основи розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу

Організовано і проведено

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу» 28 квітня 2023 року

Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Технології професійного розвитку педагогічних працівників фахових коледжів» 26 жовтня 2023 року

Експериментальні дані опубліковано

Монографії (1)

за темою дослідження – 1

додаткові – 0

1. Тітова, О. А., Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Мося, І. А., Остапенко, А. В., & Ямковий, О. Ю. (2023). *Система розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів в умовах пандемії, воєнного та повоєнного часу* : монографія (О. А. Тітова, ред.). Київ: ІПО НАПН <http://lib.iitta.gov.ua/738694/>

Статті (7)

за темою дослідження – 3

додаткові – 4

Статті у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection (1)

за темою дослідження – 0

додаткові – 1

1. Titova, O., Luzan, P., Davlatzoda, Q.Q., Mosia, I., & Kabysh, M. (2023). The Taxonomy Approach for Engineering Students' Outcomes Assessment. In: Tonkonogyi, V., Ivanov, V., Trojanowska, J., Oborskyi, G., Pavlenko, I. (eds) *Advanced Manufacturing Processes IV. InterPartner 2022. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16651-8_36. <http://lib.iitta.gov.ua/735561/>

Статті у наукових вітчизняних виданнях, що індексуються в інших наукометричних базах даних (3)

за темою дослідження – 2

2. Остапенко, А. (2023). *Аналіз цифрових платформ для розвитку професійної компетентності педагогів фахових коледжів в умовах COVID-19 та війни. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука», 16, 46–49.* <https://doi.org/10.25313/2520-2057-2023-16-9272>. <https://lib.iitta.gov.ua/738234/>

1. Остапенко, А. (2023). *Компаративний аналіз рівнів розвитку професійної компетентності викладачів коледжів в умовах пандемії та війни. Молодий вчений, 6 (118). 56–60.* <https://doi.org/10.32839/2304-5809/2023-6-118-12>. <https://lib.iitta.gov.ua/738232/>

додаткові – 1

2. Остапенко, А. (2023). *Історичний розвиток законів системи освіти в Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії. Науковий огляд, 1(86), 6–19.* [https://doi.org/10.26886/2311-4517.1\(86\)2023.1](https://doi.org/10.26886/2311-4517.1(86)2023.1). <https://lib.iitta.gov.ua/738229/>

Статті у наукових вітчизняних фахових виданнях (3)

за темою дослідження – 1

3. Тітова, О., Лузан, П., Мося, І., & Пащенко, Т. (2023). Педагогічні умови розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів. *Освіта. Інноватика. Практика: науковий журнал*, 8(11), 84–90. <https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol11i8-013>. <http://lib.iitta.gov.ua/737800/>

додаткові – 2

4. Лузан, П., Тітова, О., & Пащенко, Т. (2023). Методична система професійного розвитку персоналу підприємств сфери послуг. *Professional Pedagogics*, 2(27), 68–79. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.68-79>. <http://lib.iitta.gov.ua/737798/>

5. Тітова, О.А., Лузан, П.Г., & Сиволап, Д.П. (2023). Розвиток професійно-комунікативної компетентності робітників підприємств сфери послуг. *Professional Pedagogics*, 1(26). 122-132. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.122-132>. <http://lib.iitta.gov.ua/737928/>

Матеріали конференцій (42)

за темою дослідження – 30

додаткові – 12

Матеріали конференцій (інших науково-практичних заходів), що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection (1)

за темою дослідження – 0

додаткові – 1

1. Zaitseva, N.V., Symonenko, S.V., Titova, O.A., Osadchy, V.V., & Osadcha K.P. (2023). Fostering communication and collaboration skills for computer science students by means of ICT tools. (T.A. Vakaliuk, V.V. Osadchy, O.P. Pinchuk eds.), Proceedings of the 2nd Workshop on Digital Transformation of Education (DigiTransfEd 2023) co-located with 18th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications (ICTERI 2023) (September 18-22, 2023). Ivano-Frankivsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University <https://ceur-ws.org/Vol-3553/>, <https://ceur-ws.org/Vol-3553/paper9.pdf>

Інші матеріали конференцій (39)

за темою дослідження – 30

1. Курок, Р.О. (2023). Вимоги до створення дистанційних спецкурсів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 89–91). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <http://lib.iitta.gov.ua/>

2. Курок, Р.О. (2023). Технологічні особливості створення дистанційних спецкурсів у системі післядипломної освіти педагогічних працівників. In: Т.В. Кулікова (Ed.) *Актуальні питання сучасної педагогіки: творчість майстерність, професіоналізм: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції*, м. Кременчук, 17 березня 2023 р. (с.144–147). Кременчук : Методичний кабінет. <http://lib.iitta.gov.ua/>

3. Лузан, П.Г. (2023). Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів: погляд на проблему. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 225–228). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка.

4. Мося', І.А. (2023). Актуальність цілеспрямованого розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів. In: В.П. Андрущенко (Ed.) *Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу*: збірник матеріалів міжнародного форуму (с. 86–89). м. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. <http://lib.iitta.gov.ua/735803/>

5. Мося', І.А. (2023). Особливості педагогічної діяльності викладача закладу фахової передвищої освіти. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 259–261). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/735799/>

6. Мося', І. (2023). Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: особливості зарубіжних освітніх практик. In: О.І. Локшина (Ed.) *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонти інновацій*: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 травня 2023 р. Київ: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ–Тернопіль : Крок. <https://lib.iitta.gov.ua/738066/>

7. Мося', І.А. (2023). Професійна компетентність викладача фахового коледжу: сутність та структура феномена. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 310–313). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <http://lib.iitta.gov.ua/735796/>

8. Мося', І.А. (2023). Суть та структура професійної компетентності педагогічного працівника коледжу In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р.(с. 275–279). Київ: IPO НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735813/>

9. Мося', І. (2023). Теоретичні аспекти розвитку професійної компетентності викладачів коледжу. In: Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, І.В. Андрущук (Eds.) *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції, м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. (с. 161–162). <https://lib.iitta.gov.ua/738067/>

10. Мося', І.А., & Лузан, П.Г. Професійна компетентність викладача коледжу: сутність, структура, розвиток. In: С.В. Кюрчев, В.О Радкевич, В.М. Кюрчев (Eds.) *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості*,

інновації: матер. IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р. (с. 332–340). Запоріжжя : ТДАТУ. <http://lib.iitta.gov.ua/735749/>

11. Остапенко, А. (2023). *Аналіз стратегічних документів фахових коледжів з підвищення освітніх компетентностей викладачів Литовської Республіки*. In: О.І. Локшина (Ed.) *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонти інновацій*: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 травня 2023 р. (с. 211–215). Київ: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ–Тернопіль : Крок. <https://lib.iitta.gov.ua/738256/>

12. Остапенко, А. (2023). *Інноваційні технології в удосконаленні педагогічних компетентностей педагогів фахових коледжів*. In: С.В. Кюрчев, В.О Радкевич, В.М. Кюрчев (Eds.) *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації*: матер. IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р. (с. 318–321). Запоріжжя : ТДАТУ. <https://lib.iitta.gov.ua/735951/>

13. Остапенко, А. (2023). *Особливості професійного розвитку педагогічних працівників коледжів*. In: Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, І.В. Андрощук (Eds.) *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції, м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. (с. 253–254). <https://lib.iitta.gov.ua/738258/>

14. Пащенко, Т.М. (2023). *Інноваційні технології розвитку професійної компетентності викладачів фахових коледжів*. In: Л.І. Ткаченко, В.М. Шульга (Eds.) *Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави*: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 17–19 травня 2023 р. (с. 685–691). Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735805/>

15. Пащенко, Т.М. (2023). *Кейс-метод як інноваційна технологія розвитку професійної компетентності педагогічних працівників*. In: С.В. Кюрчев, В.О Радкевич, В.М. Кюрчев (Eds.) *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації*: матер. IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р. (с. 396–301). Запоріжжя : ТДАТУ. <http://lib.iitta.gov.ua/735661/>.

16. Пащенко, Т.М. (2023). *Проблемні ситуації як засіб розвитку педагогічної майстерності викладача вищої школи*. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 286–289). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/735530/>

17. Пащенко, Т.М. (2023). *Професійна компетентність викладачів – важливий компонент якості освіти у коледжі*. In: В.П. Андрущенко (Ed.) *Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу*: збірник матеріалів міжнародного форуму (с. 94–95). м. Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. <http://lib.iitta.gov.ua/735802/>

18. Пащенко, Т.М. (2023). Розвиток професійної компетентності педагога: основні протиріччя та проблеми. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи*: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 144–146). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <http://lib.iitta.gov.ua/735795/>

19. Пащенко, Т.М. (2023). Сучасні інтерактивні технології як засіб розвитку професійної компетентності педагога у системі безперервної освіти. In: О.І. Локшина (Ed.) *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонти інновацій*: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 травня 2023 р. (с. 223–226). Київ: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ–Тернопіль : Крок. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737931>

20. Пащенко, Т.М. (2023). Технології розвитку професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів. In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р. (с. 291–294). Київ: ІПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735811/>

21. Пащенко, Т.М. (2023). Технологія workshop для розвитку професійної компетентності викладачів фахових коледжів. In: *Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації*: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, Ч. 1, м. Полтава, 19 жовтня 2023 р. (с. 27–29). Полтава: ЦФЕНД. <https://lib.iitta.gov.ua/737932>.

22. Тітова, О.А. (2023). Аналіз вимог до професійної компетентності викладачів у зарубіжних коледжах. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 345–348). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/735564/>

23. Тітова, О.А. (2023). Аналіз принципів професійного розвитку педагогів у зарубіжній теорії. In: О.І. Локшина (Ed.) *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонти інновацій*: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції, м. Київ, 25 травня 2023 р. (с. 292–296). Київ: Ін-т педагогіки НАПН України. Київ–Тернопіль : Крок. <https://lib.iitta.gov.ua/737962>

24. Тітова, О.А. (2023). Інклюзивна складова професійної компетентності педагогічних працівників фахових коледжів In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р. (с. 308–312). Київ: ІПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735815/>

25. Тітова, О.А. (2023). Інноваційність професійного діяльності педагога: аналіз зарубіжного досвіду. In: С.В. Кюрчев, В.О Радкевич, В.М. Кюрчев (Eds.) *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації*: матер. IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р. (с. 233–238). Запоріжжя : ТДАТУ. <http://lib.iitta.gov.ua/735747/>

26. Тітова, О.А. (2023). Методологічні підходи до розвитку професійної компетентності викладачів фахових коледжів. In: Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, І.В. Андрощук (Eds.) *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції, м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. (с. 237–238). <https://lib.iitta.gov.ua/737965>

27. Ямковий, О.Ю. (2023). Науково-методична робота як засіб розвитку професійної компетентності викладачів коледжів. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 413–415). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738228>

28. Ямковий, О.Ю. (2023). Розвиток методичної компетентності викладача коледжу. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій*: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 410–412). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/735800/>

29. Ямковий, О.Ю. (2023). Розвиток професійної компетентності викладача як чинник підвищення якості фахової передвищої освіти. In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання*: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р.(с. 322–324). Київ: ПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735817/>

30. Ямковий, О.Ю. (2023). Структурні та змістові особливості середовища професійного розвитку педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти. In: Н.Г. Ничкало, В.О. Радкевич, І.В. Андрощук (Eds.) *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи*: матеріали XII міжнар. наук.-практ. конференції, м. Хмельницький, 19–20 жовт. 2023 р. (с. 142–143). <http://lib.iitta.gov.ua/738069/>

додаткові – 9

31. Лузан, П.Г. (2023). Критерії якості тестового оцінювання результатів навчання студентів. In: В.П. Андрущенко (Ed.) *Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу*: збірник матеріалів міжнародного форуму (с. 81–85). Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова. <https://lib.iitta.gov.ua/735876/>

32. Лузан, П.Г. (2023). Оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах: теорія, методика, практика. In: *Сучасна наука та освіта: стан,*

проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 99–102). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <http://lib.iitta.gov.ua/735877/>

33. Лузан, П.Г. (2023). Теоретико-методичні засади оцінювання якості підготовки фахівців у коледжах In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання:* матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р. (с. 270–274). Київ: ПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/735814/>

34. Остапенко, А. (2023). *Інтеграційні процеси в освіті в зарубіжних та вітчизняних ЗВО в Європейському просторі.* In: *Адаптивні процеси в освіті:* збірник тез 2-го Міжнародного наукового форуму, м. Київ, м. Харків, м. Запоріжжя, 7 лютого 2023 р. (с. 243-245). Київ: ГО «ШАУСПС». <https://lib.iitta.gov.ua/738257/>

35. Остапенко, А. (2023). *Історичний розвиток системи оцінювання компетенцій студентів фахових коледжів.* In: *Інноваційна професійна освіта. – Випуск 2(9). – Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання:* матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України, м. Київ, 27–30 березня 2023 р. (с. 283–285). Київ: ПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/735948/>

36. Остапенко, А. (2023). *Перспективи розвитку та модернізація професійної освіти в майбутньому.* In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій:* матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Глухів, 7 квітня 2023 р. (с. 280–282). Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/735950/>

37. Остапенко, А. (2023). *Проблеми розвитку професійної освіти у фахових закладах України.* In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи:* матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 313–315). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <https://lib.iitta.gov.ua/735945/>

38. Ямкова, Т., & Ямковий, О. (2023). Технологія тестування в дистанційному навчанні. In: С.В. Кюрчев, В.О Радкевич, В.М. Кюрчев (Eds.) *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації:* матер. IV Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 29-31 травня 2023 р. (с. 367–372). Запоріжжя : ТДАТУ. <https://lib.iitta.gov.ua/735750/>

39. Ямковий, О, & Ямкова, Т. (2023). Моніторинг якості професійної підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи:* матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 20-21 березня 2023 р. (с. 364–366). Полтава: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». <https://lib.iitta.gov.ua/735873/>

Тези (2)
за темою дослідження – 0
додаткові – 2

Тези до всеукраїнських заходів (2)
за темою дослідження – 0
додаткові – 2

1. Остапенко, А. (2023). *Національно-патріотичне виховання студентів у ЗВО*. In: *Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання: збірник тез методологічного семінару*, м. Київ, 6 квітня 2023 р. (с. 307–311). Івано-Франківськ: НАІР. <https://lib.iitta.gov.ua/735949/>

2. Пащенко, Т.М. (2023). Інформаційні технології як засіб національно-патріотичного виховання молоді. In: *Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України: стратегії і завдання: збірник тез методологічного семінару*, м. Київ, 6 квітня 2023 р. (с. 335–339). Івано-Франківськ: НАІР. 335-339. <http://lib.iitta.gov.ua/735804/>

Довідкова продукція (0)
за темою дослідження – 1
додаткові – 0

1. Лузан, П. Г., Пащенко, Т. М., Мося, І. А., Остапенко, А. В., & Ямковий, О. Ю. (2023). *Термінологічний словник викладача фахового коледжу* (О. А. Тітова, ред.). Київ: ІПО НАПН України. <http://lib.iitta.gov.ua/738693/>